

CONSTRUIREA DIALOGULUI TURISTIC INTERNAȚIONAL: IMPORTANȚA COMUNICĂRII ȘI COLABORĂRII

TRIFONOVA Larisa, Doctor, Lector universitar
Universitatea de Stat în Moldova

Abstract

BUILDING INTERNATIONAL TOURISM DIALOGUE: THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION AND COLLABORATION

Tourism is a vital component of many countries' economies, generating billions of dollars in revenue and providing jobs for millions of people. To ensure the continued growth and success of the industry, it is essential that countries engage in a meaningful and productive dialogue about tourism.

This article addresses the issues of tourism-based international communication and interaction, which contributes to building a productive dialogue in tourism, which, in turn, helps to strengthen international relations and increase the role of tourism for individual countries and entire regions. Building an international tourism dialogue is essential to the continued growth and success of the industry. By promoting agreement and cooperation between countries, addressing common issues and concerns, engaging a wide range of stakeholders, countries have the opportunity to work together to improve the tourism experience for both visitors and host communities.

The future of international tourism-related relations is likely to be determined by several main trends and factors, including the growing importance of sustainable tourism, the development of digital technologies, the expansion and growth of emerging markets, the evolution of tourism requirements and others.

Key words: *tourism, international relations, communications, cooperation, dialogue in tourism, sustainable development of tourism.*

JEL: *F44, M51*

Introducere

Beneficiile construirii unui dialog internațional în domeniul turismului sunt numeroase. În primul rând, promovează înțelegerea reciprocă și cooperarea între țări. Atunci când oficialii din turism și alte părți interesate din industrie se întrunesc pentru a discuta despre provocările și oportunitățile cu care se confruntă sectorul, își pot împărtăși experiența, cunoștințele și expertiza. Acest lucru poate duce la dezvoltarea noilor inițiative, parteneriate și politici care vor ajuta la îmbunătățirea experienței turistice generale atât pentru vizitatori, cât și pentru comunitățile locale.

Un alt beneficiu cheie al dialogului internațional în domeniul turismului este oportunitatea de a discuta probleme și preocupări comune [1, p. 58]. Multe țări se confruntă astăzi cu provocări similare în dezvoltarea și managementul turismului, cum ar fi supraaglomerarea, degradarea culturală și a mediului și inegalitățile sociale și economice. Reunindu-se pentru a discuta aceste probleme și a găsi soluții, țările pot lucra împreună prin proiecte, programe și inițiative pentru a găsi modalități de a atenua impactul negativ al turismului și de a maximiza beneficiile acestuia pentru toate părțile interesate [4, p. 34].

Cu toate acestea, construirea unui dialog internațional în domeniul turismului nu este lipsită de probleme. Unul dintre principalele obstacole este lipsa de coordonare și cooperare între țări. Deși turismul este o industrie globală, multe țări încă îl abordează dintr-o perspectivă națională restrânsă, mai degrabă decât dintr-o perspectivă internațională mai holistică. Acest lucru poate duce la politici conflictuale, comunicare limitată și neînțelegere a contextului mai larg în care există industria turismului.

Pentru a depăși aceste provocări, este important ca țările să se angajeze într-un dialog regulat, incluziv și transparent despre turism. Acest lucru poate lua multe forme, inclusiv conferințe și ateliere internaționale, întâlniri bilaterale între oficialii din turism și forumuri și platforme online. Cheia este să ne asigurăm că toate vocile sunt auzite și că toate punctele de vedere sunt luate în

considerare. Aceasta este principala valoare a dialogului internațional privind turismul. De asemenea, este important să se implice o gamă largă de părți interesate în dialog, inclusiv agenții guvernamentale, asociații industriale, comunități locale și organizații ale societății civile [3, p. 88]. Lucrând împreună, aceste grupuri pot ajunge la o înțelegere comună a problemelor și provocărilor cu care se confruntă sectorul turismului și pot colabora pentru a găsi soluții practice.

În acest moment, există un număr mare de țări și organizații implicate în dialogul internațional privind turismul. Exemplele includ: Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite (UNWTO); Forumul Mondial al Turismului din Lucerna; Forumul European de Turism; Asociația de Turism Asia Pacific etc. Aceste organizații unesc țări în cadrul rezolvării unora dintre cele mai importante sarcini cu care se confruntă industria turismului.

Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite (UNWTO) este o agenție specializată a Națiunilor Unite care lucrează pentru promovarea turismului responsabil, durabil și incluziv. UNWTO găzduiește în mod regulat conferințe și seminarii internaționale pentru a promova schimbul de idei și informații între țări și alte părți interesate.

Lucerne World Tourism Forum este o platformă globală care reunește lideri din sectorul public și privat pentru a discuta despre cele mai stringente probleme cu care se confruntă industria turismului. Participanții din întreaga lume sunt angajați într-un dialog dinamic și inovator privind viitorul turismului și rolul acestuia în sustenabilitatea economică, socială și de mediu.

Forumul European de Turism este un forum organizat de Comisia Europeană pentru Turism care reunește oficiali din turism și experți din industrie din întreaga Europă pentru a discuta cele mai recente tendințe, provocări și oportunități cu care se confruntă piața europeană a turismului. Forumul oferă o platformă de comunicare și cooperare între țări, precum și un spațiu pentru schimbul de cunoștințe și experiență.

Asia Pacific Tourism Association este o organizație non-profit care promovează turismul durabil în regiunea Asia Pacific. Asociația găzduiește în mod regulat conferințe și evenimente pentru a reuni părțile interesate din turism din întreaga regiune pentru a discuta cele mai recente tendințe și provocări cu care se confruntă industria.

Astfel, concentrându-se pe activitățile organizațiilor internaționale de turism, se poate observa că cooperarea internațională în domeniul turismului necesită a fi bazată pe dezvoltarea unor decizii, produse, proiecte în comun etc. Cele mai semnificative exemple pot fi programele de dezvoltare a turismului durabil, programele de management al destinațiilor turistice, programele de consolidare a capacității turistice. Toate acestea au ca scop îmbunătățirea eficienței turismului pentru părțile interesate în absența efectelor nocive asupra mediului și asupra siturilor turistice cu valoare istorică, culturală, arhitecturală.

Programele de dezvoltare a turismului durabil au ca scop promovarea dezvoltării turismului ecologic și cultural, precum și crearea de oportunități economice pentru comunitățile locale. Aceste programe implică adesea colaborarea între agențiile guvernamentale, asociațiile din industrie și comunitățile locale pentru a dezvolta politici și practici specifice ale turismului durabil.

Programele de management al destinațiilor sunt concepute pentru a îmbunătăți experiența generală a turiștilor și a comunităților locale prin promovarea dezvoltării turismului durabil, reducerea supraaglomerării și îmbunătățirea patrimoniului cultural și a mediului. Acestea implică adesea colaborarea între părțile interesate pentru a dezvolta și implementa planuri de management al destinației.

Programele de consolidare a capacităților turistice urmăresc să îmbunătățească abilitățile și cunoștințele profesioniștilor din turism și ale comunităților locale pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a turismului. Programele conțin de obicei activități de instruire, ateliere și alte activități de consolidare a capacităților concepute pentru a ajuta părțile interesate din turism să perceapă și să gestioneze mai bine impactul turismului.

Recapitulând direcția programelor care sunt rezultatul cooperării internaționale, se poate evidenția o direcție - dorința de a realiza sustenabilitatea în domeniul turismului în diverse sectoare.

Prin urmare, viitorul relațiilor internaționale legate de turism va fi probabil determinat de mai multe tendințe și factori cheie, printre care: importanța tot mai mare a turismului durabil, dezvoltarea tehnologiilor digitale, extinderea piețelor emergente, natura în evoluția cerințelor în turism, importanța tot mai mare a organizațiilor internaționale.

Importanța tot mai mare a turismului durabil va deveni din ce în ce mai remarcabil pe măsură ce creșterii industriei turistice globale va exista o nevoie tot mai mare de practici în domeniul turismului durabil care să echilibreze rezultatele economice, sociale și de mediu. În viitor, relațiile internaționale legate de turism se vor concentra din ce în ce mai mult pe promovarea dezvoltării durabile a turismului, reducerea impacturilor negative ale turismului și creșterea beneficiilor pentru comunitățile locale și mediu [2, p. 60]. Zonele principale ale turismului durabil, în special relevante pentru țările în curs de dezvoltare, sunt prezentate în Figura 1.

Figura 1. Domeniile principale în dezvoltarea durabilă a turismului în construirea cooperării internaționale

Direcțiile prezentate în figură constituie o necesitate să stea la baza oricărei dezvoltări de proiecte comune în cursul cooperării internaționale. Un alt factor care influențează construirea dialogului internațional în domeniul turismului este dezvoltarea tehnologiilor digitale și utilizarea acestora în largă măsură, ce schimbă fundamental modul în care oamenii călătoresc și cunosc destinațiile. Un exemplu de impact al tehnologiilor digitale asupra industriei turismului poate fi crearea modelelor de ecosisteme digitale în industria turismului. Modelul de ecosistem digital al industriei turismului se referă la o rețea interconectată de tehnologii, platforme și sisteme digitale care susțin și gestionează operațiunile și interacțiunile diferitelor părți interesate din sectorul turismului. Acest model include diverse componente, cum ar fi sisteme de rezervare a călătoriilor, sisteme de management al destinațiilor, sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții, platforme media și analize de date mari.

În ecosistemul turismului digital, furnizorii serviciilor de călătorie, intermediarii și clienții sunt conectați digital. De exemplu, furnizorii serviciilor de călătorie pot folosi instrumente digitale pentru a-și gestiona inventarul și pentru a-și distribui produsele către revânzătorii. Intermediarii precum agenții de turism, operatorii de turism și agențiile de turism online folosesc platforme digitale pentru a agrega produse de călătorie de la diverși furnizori și pentru a le oferi clienților. Clienții, la rândul lor, folosesc instrumente digitale pentru a căuta, compara și rezerva produse și servicii de călătorie. Datele generate din aceste interacțiuni sunt folosite de industria călătoriilor pentru a înțelege comportamentul și preferințele clienților, pentru a informa dezvoltarea de produse

și strategiile de marketing și pentru a îmbunătăți experiența clienților. Utilizarea analizei de date mari și a inteligenței artificiale permite, de asemenea, industriei să personalizeze experiențele și să ofere produse și servicii de călătorie personalizate. Ecosistemul digital al industriei călătoriilor este esențial pentru competitivitatea și succesul industriei călătoriilor în era digitală. Structura ecosistemului este prezentată în figura 1.

Figura 2. Modelul ecosistemului digital al industriei turismului

În viitor, relațiile internaționale legate de turism se vor concentra probabil pe utilizarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți experiența turistică, a îmbunătăți comunicarea și cooperarea între țări și alte părți interesate și pentru a susține dezvoltarea durabilă a turismului.

Se remarcă și procesul de extindere a piețelor emergente. Industria turismului este în creștere rapidă în multe piețe emergente, în special în Asia, Africa și America Latină. În viitor, relațiile internaționale legate de turism se vor concentra din ce în ce mai mult pe oportunitățile și provocările asociate acestor piețe emergente, precum și pe promovarea dezvoltării durabile a turismului în aceste regiuni. Necesitățile turistice se schimbă, preferințele și comportamentul de călătorie la fel este în schimbare, e face un accent tot mai mare pe experiența călătoriilor, turismul de sănătate și ecoturismul. Poate că relațiile internaționale legate de turism se vor concentra pe satisfacerea nevoilor turiștilor, precum și pe promovarea dezvoltării durabile a turismului și pe reducerea impactului negativ al turismului.

„Summitul Turismului Durabil” poate deveni un proiect care ar putea stabili un dialog mai productiv între țări în domeniul turismului. Ideea conceptuală a summit-ului este de a reuni participanții, reprezentanții țărilor, destinațiilor, organizațiilor internaționale de turism pentru a activa împreună la diverse probleme și provocări ale dezvoltării durabile în domeniul turismului. Scopul acestui summit va fi reunirea părților interesate din turism din întreaga lume pentru a dezbate cele mai presante probleme cu care se confruntă industria și a lucra împreună la soluții care contribuie

la dezvoltarea durabilă a turismului. Deoarece dezvoltarea durabilă a turismului continuă a fi o tendință actuală, va fi necesară și colaborare țărilor și organizațiilor aparte pe această bază.

Autorul a dezvoltat principalele evenimente în cadrul summit-ului, care vor contribui la soluționarea problemelor din cadrul dezvoltării durabile a turismului și, în același timp, vor construi relații internaționale puternice între țările participante, care este prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1. Structura evenimentelor „Summit-ului privind turismul durabil” pentru a aborda problema dezvoltării turismului durabil [elaborat de autor]

Problema dezvoltării durabile a turismului	Eveniment	Caracteristică	Rezultate așteptate
- Sezonalitatea și fluctuațiile pietei; - Lipsa de reglementare și aplicare; - Eroziunea culturală.	Discursuri și discuții	Prezentări și discursuri pe teme precum dezvoltarea turismului durabil, rolul tehnologiilor digitale în turism și provocările și oportunitățile asociate piețelor emergente.	Discutarea unor probleme importante legate de dezvoltarea durabilă a turismului, căutarea oportunităților, schimbul de opinii și sugestii.
Supraaglomerarea destinațiilor are ca rezultat un impact negativ asupra mediului, comunităților locale și experienței turistice în sine.	Seminarii și mese rotunde	Participarea reprezentanților țărilor summit-ului la discuții mai aprofundate și interactive pe teme specifice, precum dezvoltarea politicilor în domeniul turismului durabil, utilizarea tehnologiilor digitale în turism și promovarea practicilor de turism durabil în țările emergente.	Căutarea de soluții la problema creșterii rapide a turismului în unele direcții, degradarea resurselor naturale și culturale
Implicarea limitată a comunității	Recepții și întâlniri informale	Oportunități de creare de rețele în care participanții se pot întâlni și construi relații cu părțile interesate din turism din întreaga lume.	Stabilirea de legături bazate pe beneficii reciproce în planificarea și gestionarea dezvoltării turismului, sprijinirea inițiativelor în domeniul turismului durabil
Infrastructură și servicii limitate	Expoziție de turism durabil	Participanții își pot prezenta inițiativele și produsele de turism durabil și pot afla despre cele mai bune practici din alte țări.	Aducerea de idei practice în industria turismului pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor (transport, cazare, procesare deșeuri etc.)

degradarea mediului	Vizitarea atracțiilor locale	Participanții pot vedea inițiativele de turism durabil în acțiune și pot afla despre provocările și oportunitățile de dezvoltare a turismului durabil în diferite părți ale lumii.	Dezvoltarea de proiecte comune de dotare a atracțiilor și facilităților turistice cu infrastructură pentru conservarea naturii. Schimb de experiență în turism și potențial pentru dezvoltarea viitoare a turismului durabil.
---------------------	------------------------------	--	---

Problemele și rezultatele așteptate prezentate în tabel demonstrează importanța atât a comunicării, cât și a cooperării în construirea unui dialog internațional în domeniul turismului. Summitul poate avea loc la fiecare doi ani în diferite regiuni ale lumii, ceea ce va permite participanților să vadă diversitatea inițiativelor de turism durabil și să învețe din experiența diferitelor țări. Summit-ul poate fi susținut și de organizații internaționale precum Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite (UNWTO) și Forumul Mondial pentru Turism Lucerna, precum și de agenții guvernamentale, asociații industriale și alte părți interesate. Reunind părțile interesate din turism din întreaga lume pentru a discuta cele mai stringente probleme cu care se confruntă industria și a lucra împreună pentru a le aborda, Summit-ul pentru turism durabil poate contribui la crearea unui dialog mai eficient între țări și la stimularea creșterii continue și a succesului industriei turismului.

Concluzie

Viitorul relațiilor internaționale legate de turism este probabil determinat de o combinație de tendințe de dezvoltare durabilă și factori care îndeamnă necesitatea dezvoltării unor soluții comune în domeniul turismului. Prin promovarea dezvoltării durabile a turismului, utilizarea tehnologiilor digitale, atragerea piețelor emergente și soluția cerințelor turistice în schimbare, țările și alte părți interesate pot activa în comun pentru a asigura creșterea și succesul continuu al industriei turismului, nu doar în cadrul destinațiilor turistice și țărilor aparte, ci și regiuni întregi.

Bibliografie

1. Bhatia A.K. International Tourism Management. New York: Sterling Publishers, 2019. 464 p. ISBN-13978-9386245502.
2. Matei E. Turism și dezvoltare durabilă. București: Editura Universitară, 2016. 150 p. ISBN 978-606-28-0530-2.
3. Slocum S.L. The Business of Sustainable Tourism Development and Management. United Kingdom: Routledge, 2020. 346 p. ISBN-13978-1138492165.
4. Wagan A.M. Tourism industry. New York: Independently published, 2020. 117 p. ISBN-13979-8647419170.

Autor corespondent:

Trifonova Larisa, ORCID ID: 0000-0002-2080-9750, mail: larisa.trifonova@usm.md